

HISTORICAL SCIENCES

THE POLITICAL INFLUENCE OF THE EMPIRE ON THE FORMATION OF THE ADMINISTRATIVE HIERARCHY OF THE EARLY CHRISTIAN CHURCH

Kobetiak A.

*Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor of National Security, Public Administration
Zhytomyr Polytechnic State University
ORCID: 0000-0001-6899-0571*

ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ ІМПЕРІЇ НА ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ІЄРАРХІЇ РАНЬОЇ ХРИСТІЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Кобетяк А. Р.

*Кандидат філософських наук,
доцент кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування
Державний університет «Житомирська політехніка»
ORCID: 0000-0001-6899-0571*

Abstract

The current religious situation in the world indicates a deep crisis in relations between the Local Orthodox Churches. The purpose of the article is to highlight the problems of political influence on the life of the church of the first centuries and to imply this knowledge on the realities of modern society. The Orthodox Church states its own conservatism, so it is necessary to turn to the origins of state-church relations. The article analyzes the transformation processes in the structure of the early church, which took place under the influence of the state apparatus. It is proved that at an early stage the church borrows the system of administrative management on the imperial model. It is established that the principle of hierarchy is not inherent in the essence of the Church. This feature was borrowed from the cultural and social features of the Greco-Roman world. Thus, the church has always been subject to state influence and regulation of intra-church life, which was the main feature of state-church relations in the period under study.

Анотація

Сучасна релігійна ситуація у світі свідчить про глибоку кризу у відносинах між Помісними православними церквами. Мета статті – висвітлити проблеми політичного впливу на життя церкви перших століть та імплікувати це знання на реалії сучасного суспільства. Православна церква констатує власний консерватизм, тому необхідно звернутися до витоків державно-церковних відносин. У статті проаналізовано трансформаційні процеси у структурі ранньої церкви, які відбувалися під впливом державного апарату. Доведено, що вже на ранньому етапі церква запозичує за імперським зразком систему адміністративного управління. Встановлено, що принцип ієрархічності не закладений у сутності Церкви. Ця риса була запозичена з культурно-соціальних особливостей греко-римського світу. Отже, церква завжди піддавалася державному впливу та регулюванню внутрішньоцерковного життя, що було головною особливістю державно-церковних відносин досліджуваного періоду.

Keywords: Empire, church, metropolis, political institution, state power, autocephaly, hierarchy.

Ключові слова: Імперія, церква, митрополія, політичний інститут, державна влада, автокефалія, ієрархія.

Вступ / «Introduction». Православна церковна традиція, яка була закладена апостолами та набула виразних рис у період Вселенських соборів, формувалася упродовж двох тисяч років. Однак цей процес у сучасних реаліях зумовлює потребу його переосмислення. Церква, як унікальний живий Боголюдський організм, динамічно розвивається і змінюється разом із людськими поколіннями. Згідно з православним Катехізисом, Бог є вічним та незмінним, а благодать Святого Духа наповнює Церкву: «І все впокорив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все за Голову Церкви, а вона Його тіло, повня Того, що все всім наповняє!» (Ефесян 1:22-23).

Одна із основних проблем, яка сьогодні зачіпає інтереси всіх церковних організацій – це високий рівень політизації релігії. Церква перетворилася на інструмент впливу держави або окремих політичних груп на народ. Особливо це стає помітним перед черговими виборами або ж певною знаковою подією, яка потребує суспільної оцінки. Що стосується християнства, то вже з перших віків існування воно значною мірою виявляє прихильність до держави та політичних чинників. Один із важливих факторів підпорядкування державі – це запозичення адміністративного поділу єпархій та автокефальних церков згідно державного управління імперськими землями. Від моменту апостольської проповіді до

розростання окремих територіальних громад проходив незначний проміжок часу.

Основна частина. Мета та завдання. Мета статті полягає у висвітленні політизації трансформаційних процесів інституту автокефалії та його значенні у сучасній церкві. Еклезіологічна зумовленість автокефального принципу витікає із самої природи ранньої «ідеальної» церкви. Узурпація церковної влади – це порушення Богом установленого миру з земній церкві. Зрештою, це політично-адміністративні нашарування, якими обросла церковна інституція за століття свого існування. Тому, увага дослідження зосереджена на самому феномені Церкви в її історичній ретроспективі.

Завданням дослідження є спроба напрацювання нового, альтернативного підходу до проблеми автокефалії у сучасному світі. Національний принцип, який відіграв ключову роль у становленні низки нових незалежних церков, зокрема на Балканах, вже не задовольняє сучасну церковну громадськість.

Методи дослідження. Відсутність розробленої методології та значний політичний інтерес призводить до появи нових автокефальних теорій і систем, які не завжди узгоджуються з положеннями святоотцівської традиції. Одним із основних методологічних підходів нашого дослідження є міждисциплінарний, який слугує запорукою об'єктивного, систематичного і цілісного дослідження при висвітленні й аналізі еволюції автокефальної проблематики у богослов'ї. Прикметним, на наш погляд, є розмежування методів з досліджуваної тематики на групи які дозволять скласти цілісне розуміння предмету автокефальної проблематики: загальнонаукові, спеціальні та міждисциплінарні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан наукової розробки обраної теми сьогодні неоднозначний. Тисячі політичних виступів, публічних заяв та офіційних листів державних діячів, богословів та ієрархів не/визнаних Помісних церков стосовно автокефальної проблематики мають чітко виражений конфесійний характер. Підписання Томосу для України в черговий раз привернуло увагу ієрархії, політологів та світських вчених зі всього світу.

Про важливість та актуальність обраної теми свідчить низка сучасних дисертаційних досліджень, наприклад, В. Бутинського, М. Гергелюка, А. Дідківського, Є. Заремби, А. Матвієнко, архімандрита Кирила (Говоруна). Відтак, є реальна необхідність осучаснити канонічний уклад сучасного життя, а це можна зробити лише на загальному Соборі (Говорун, 2019). Важливим для статті є дослідження О. Балакірева та Ю. Середи (Balakireva, 2013).

Відзначимо, що історія Європейських країн розглядається у значній кількості робіт вітчизняних та зарубіжних учених політичного та геополітичного характеру. Прикметно, що більшість із них покликає визначити місце і роль нової незалежної Української православної церкви у становленні України в новому геополітичному просторі Європи. Зокрема, цій проблематиці присвячена інтегрована

колективна монографія вітчизняних політологів за редакцією професора Фелікса Рудича (Рудич, 2002).

Результати та їх обговорення. У філософсько-політичному значенні зміст терміну «Вселенське православ'я» тлумачиться як сукупність усіх Помісних церков незалежно від визнання їх автокефалії диптихальними церквами. До Вселенського православ'я входять церковні утворення, які припинили своє існування або трансформувалися у різні церковні структури. В організаційному відношенні Православна церква поділяється на автокефальні (незалежні) за формою управління та національні за внутрішнім наповненням церковні утворення. З плином часу сформувався відповідний перелік – диптих взаємовизнаних церков (Саган, 2004: 427).

Зауважимо, що Церква, незважаючи на те, що поділяється на ряд помісних православних церков є єдиною за своєю сутністю. Її природна єдність та розташування за конкретним місцем функціонування відзначається у Святому Письмі. У цьому контексті святий Кіпріан Карфагенський зауважує, що: «Церква одна, хоча з збільшенням родючості розширюючись, дробиться на безліч. Адже і у сонця багато променів, але світло одне; багато гілок на дереві, але стовбур один...» (3, 1879: 180). Подібне твердження знаходимо в західного богослова ХХ ст. архієпископа Брюссельського Василя (Кривошеїна): «Помісна Церква не є тільки частиною Кафолічної Вселенської Церкви, але її повним виявленням – цілковитим, незменшеним виявленням у певному місці (6, 2018: 255).

Автокефалія перший базовий інститут функціонування та організації церковних громад. У новозавітних книгах поняття «автокефалія» відсутнє, але у розповідях про місіонерські подорожі Святих апостолів та їх епістолярній спадщині, згадуються окремі християнські громади – помісні Церкви Ефесу, Антіохії, Риму, Кіпру та ін. У корпусі канонічних правил Східної Церкви термін «автокефалія» не використовується, однак у церковних правилах, які регулюють права і свободи окремих помісних церков, він дотично присутній. Зокрема, 1-ше та 34-те апостольські правила, 6-те правило I Вселенського Собору, 2-ге правило II Вселенського Собору та ін.

Проблема політизації релігії зовсім не нова та має давню традицію та коріння. У період розквіту Візантійської імперії церква стає важливим провідним інститутом регулювання відносин у суспільстві. Більше того, церковні питання втягуються у велику геополітику. Про це свідчить боротьба Балканських країн за церковне визнання. Наприклад, процедура отримання автокефалії новою церквою передбачала для Константинопольської кафедри лише формальну роль. Характерним є приклад Болгарської автокефалії у Х ст. Рішення про її надання виходило навіть не від Вселенського престолу, а від імперського Сенату й особисто ініційоване імператором Романом Лекапенем. У свою чергу до нього звернувся Болгарський цар Петро. Таким чином, у період Середньовіччя автокефалія з церковно-політичного явища, на яке вона перетворилася у добу

пізньої античності, стала явищем виключно політичним (Говорун, 2019: 186). Таким воно сьогодні і залишається, про що свідчать події з наданням Томосу для Української церкви. Це питання давно вийшло за межі богословського обговорення, канонів та традиції церкви, а має яскраво виражене політичне забарвлення.

Виходячи із такого трактування візантійської традиції, можна було б стверджувати, що всі церковні справи, у тому числі й питання автокефалії, можуть одноосібно вирішуватись імператором чи, застосовуючи сучасний підхід до розуміння світської влади, – президентом, прем'єр-міністром тощо. Що, до речі, не було рідкістю у світовій історії (до прикладу – запровадження з 1721 р. синодального устрою у Російській церкві) (Гергелюк, 2014: 106).

Помісний принцип устрою Церкви не заперечує того, що межі церков можуть набирати нового вигляду, а ієрархічна підпорядкованість єпископських кафедр змінюватися. Адміністративний устрій та ієрархія честі – це явища історичні та дочасні, які Церква не абсолютизує, позаяк сам принцип помісності залишається незмінним. Саме з незмінності цього принципу виходять усі історичні форми церковного устрою, в тому числі автокефалія.

Формування перших автокефальних церков, які утворились внаслідок об'єднання кількох єпархій (єпископій), відбувалося за нормою 34-го апостольського правила. У ньому зазначається, що єпископам окремої території необхідно знати першого з-поміж себе – Предстоятеля. Такими були провінційні церкви Лівії, Єгипту, Понту та Віфінії (Гергелюк, 2014: 40). Це були перші Помісні церкви в богословсько-еклезіологічному значенні, які були розташовані в конкретній області. У майбутньому термін «помісна» почав ототожнюється з автокефальною (незалежною) церквою, яка є повністю самоуправною, розташована на конкретній території, на якій проживає певний народ, і важливою умовою є її єдність у віровченні та Євхаристії з іншими православними церквами світу (L'Hullier, 1993). У столичних містах були сформовані перші митрополії та архієпископії, які трансформувалися у патріархати.

З одного боку інститут автокефалії можна трактувати як архаїчний та мінливий, який піддається трансформації і не втрачає свого значення у сучасному православ'ї. У різні історичні періоди церква змінювала свої погляди на цей інститут, від природного стану існування до привілейованого політичного статусу. Професор архимандрит Кирило (Говорун) вважає, що в кожний історичний період церква віднаходила інститут автокефалії як новий, лише подібний до попередніх ітерацій (Говорун, 2019: 138). Сама ідея про автокефалію існувала одночасно із першими громадами-спільнотами й була підзвітною лише апостолам.

Явище автокефальності залишалось незмінним, однак в історії християнської церкви виникали різні, навіть кардинально протилежні підходи до її розуміння. Теорія автокефалії визначає спосіб існування християнства. У ранньохристиянській пе-

ріод апостольські громади осмислювалися як автокефальні утворення, яким не потрібно було звітувати одна перед однієї. Кожна із заснованих парафій-церков були рівнозначними (Говорун, 2019: 110). Особливістю цього періоду є повна рівність між такими спільнотами. Проте з поширенням християнства, церква перебирає на себе імперську форму правління та адміністративного розподілу. В залежності від місця функціонування сформувались привілейовані громади залежні одна від одної.

Наприкінці III ст. лише окремі привілейовані за статусом церкви зберегли автокефалію завдяки політичному впливу та адміністративному значенні в імперії. Натомість, автокефальні церкви, які не отримали привілейованого статусу, повинні були регулювати адміністративне та церковне життя залежних від них громад. Насамперед це стосується рукопокладання нових єпископів. Таким чином, у ранньохристиянський період відбувається перехід від базового стану автокефального устрою до привілейованого. Автокефальними залишилися лише декілька церков, які були розташовані у найбільших адміністративних центрах імперії. Тут була сформована чітка ієрархічна структура церкви, яка не була їй властива з часу свого заснування. Зазначимо, що із виключно церковного явища автокефалія трансформується у церковно-політичне (Кирило (Говорун), 2019: 112).

Сьогодні немає однозначної канонічної відповіді на питання чи обов'язково зміна державних територій призводить до зміни церковного впливу. Однак, варто навести один із істотних історичних прецедентів, який зіграв важливу роль у питанні передачі Київської митрополії в юрисдикцію Московського патріарха у 1686 р. Ця подія детально описана в листах Єрусалимського патріарха Досифея, який «коментує та супроводжує» подію, пов'язані із зміною юрисдикції церковного Києва. Ієрарх наводить приклад, коли в силу історичних, в конкретному випадку воєнних подій, різні єпархії однієї церкви опиняються в юрисдикції різних держав. Після того, як Візантію почали завойовувати «іновірці», Антиохійський патріархам майже повністю вийшов за межі імперії. Тому, Константинопольський патріархат взяв на себе тимчасовий обов'язок духовної опіки над провінцією Ісаврії. У цей же період Антиохійський патріарх вибирався і висвячувався в Константинополі. Після відвоювання Антиохії, згідно указу василевса Іоанна Цимісія, відновились і права Анохійського патріархату у його історичній географії. Близько двох століть територія перебувала у юрисдикції Вселенської кафедри, однак заради історичної справедливості була повернута до свого першоїєрарха. Патріарх Досифей проводить паралель із Київською митрополією у 1686 р. Він вважає, що такі дії можна було виправдати виключно церковною ікономією, тому що окремі єпархії Київського першосвятителя опинились у кордонах ворогуючих країн (Ченцова, 2020: 131).

Розуміння автокефалії, як зовнішньої адміністративної структури, приводить до появи певних

конструкцій та нашарувань, які утвердились у церковну свідомість і стали залежними від державних інституцій. Натомість еkleзіологія робить акцент на внутрішній структурі церкви та її сутності. З позиції еkleзіології, церква – віруючі люди, об'єднані спільною вірою, ідеєю, таїнством Євхаристії, яке здійснює єпископ.

Розділення духовної влади на окремі структури управління призведе до повної децентралізації влади в церкві. Сьогодні деякі православні церкви прагнуть власної незалежності та світового визнання. Надмірна юридична централізація церковної влади була засуджена тому, що не відповідає православній традиції, єпископатом Помісних церков на Міжправославній зустрічі 1963 р. з нагоди святкування 1000-ої річниці Великої Лаври на Афоні (Саган, 2004: 204).

У процесі становлення Церкви як соціального інституту автокефалія трансформується в церковно-політичне явище, яким залишається до ХХІ ст. З перших століть державний тиск на церковні події був надзвичайно великим. Зокрема, це стосувалося формування древніх патріарших кафедр. Правителі прагнули мати не лише незалежну церкву на території своїх володінь, а й надійну підтримку для поширення свого авторитету серед населення. Відтак Церква переймала державницьку модель управління й адміністративно-територіального поділу (Саган, 2004: 217).

У сучасному богословському розумінні, автокефальний статус мають церкви, які були звільнені від зовнішнього впливу, проголошені незалежними та мають власного духовного лідера – Предстоятеля. Переважно всі автокефальні церкви збігаються з кордонами національних держав. Звідси впливає теорія, яка відповідає канонам церкви, які наголошують, що незалежність держави автоматично призводить до проголошення церковної автокефалії (Meendorff, 1989: 54).

В історії Церкви багато прикладів отримання автокефалії різними шляхами. Однак всі вони завжди були тернистими та складними. Цей процес пройшли майже всі Православні Церкви, які в той чи інший історичний період відокремлювалися від «Церкви-матері» і, як правило, завжди були пов'язані з утворенням незалежних адміністративно-територіальних одиниць. Цей принцип знайшов своє відображення у 17 правилі Четвертого та 38 Шостого Вселенських Соборів та 34 Апостольському правилі (Саган, 2004).

Таким чином, державно-адміністративний поділ є основою для церковного розмежування. З одного боку, в державі можуть проживати представники різних національностей, які об'єднуються навколо однієї церкви, з іншого – одна нація може бути розділена на кілька держав у межах яких повинно функціонувати декілька незалежних церков. У цьому контексті потребує додатково осмислення 34 Апостольське правило, яке зазначає, що кожен народ, а не країна, повинен знати першоєрарха. З богословської точки зору це пояснюється тим, що в перші століття поняттям «народ» позначалась певна країна (Цыпин, 2004: 276).

На протипагу територіальному принципу формування автокефалій професор О. Лотоцький вважав, що канони Православної церкви передбачають автокефальний статус церкви для окремих незалежних народів. Коли створюється нова держава з переважаючим православним населенням і просить надати автокефалію для її церкви, відмовити згідно канонічних норм неможливо. Але неприпустимим є унезалежнення церкви розрізнених племен та національних меншин, які проживають у неправославній країні (Лотоцький, 1999: 462).

У подальшому автокефалія перетворюється на політичний інструмент, оскільки виходить за межі Римської та Візантійської імперій у стосунках з країнами-сусідами. Автокефалія – новий інструмент дипломатії. Кожна держава, яка бажала мати незалежну церкву, мала звертатись до імператора. Особливо це стало помітно в стосунках Візантії з Балканськими країнами (Болгарія, Сербія), де питання автокефалії неодноразово було наріжним каменем політичних відносин. Варто відзначити, що церковна автокефалія стає невід'ємною рисою незалежної держави, яка забезпечувала політичну самодостатність.

Сам автокефальний статус та його набуття все менше залежить від церковного чинника і все вагомішою стає роль імперії у цьому процесі. Прикладом є Болгарська автокефалія Х ст., коли рішення про церковну незалежність дає, а потім забирає імперський Сенат, а не Вселенський патріарх. Причому прохання про церковну незалежність надає не Болгарська церква, а цар Петро. Автокефалія трансформується на типовий інструмент політичного впливу. За зразком Константинополя, автокефалія стає прикладом політичної ідентичності незалежних держав. Болгарія, Сербія та Московська держава вважали автокефалію незмінним атрибутом їх незалежності, певною легітимізуючою мірою існування держави. Таким чином держави, а особливо Росія, хотіли імітувати священну Візантійську імперію. Через церковну незалежність імплементувалася імперія. Нові імперії таким чином запозичили Константинопольську ідентичність (Кирило (Говорун), 2019: 129).

Матеріальна складова – це наступний компонент запропонованої політизованої теорії автокефалії. Безумовно, відносини між церквами мають фінансову складову, яка є вирішальною. Оскільки такі включають обмін товарами та послугами на договірній основі то материнська церква корегує ситуацію вигідним для себе чином. Якщо подібні відносини виникають між материнською та дочірньою церквами тоді вони є ієрархічними. Між рівними Помісними церквами такі відносини будуть горизонтальними, оскільки автокефальні церкви є рівні між собою. Так чи інакше, але загалом всі види відношень у церкві є договірними, про що свідчить формування ієрархічної структури, яка виконує домовленість розподіленості певних функцій та навантажень (Sanderson, 2005: 34).

Висновки («Conclusion»). Підсумовуючи сказане відзначимо, що проблема автокефалії значно

загострилась в останні роки. Це викликано загальною світовою кризою у відносинах між Помісними церквами. Статус автокефалії та можливості його набуття сьогодні є наріжним каменем богословських дискусій. Нерозривно, з цим пов'язана проблема межі юрисдикції та «канонічної території». Необхідна спроба напрацювання нового, альтернативного підходу до проблеми автокефалії у сучасному світі. Зокрема, зустрічаються твердження про відродження ідеї симфонії, яка мала місце у Візантії. Саме на цей досвід посилаються церкви для легітимізації власної діяльності.

Для вирішення ключових проблем сучасного православ'я необхідно напрацювати новий, альтернативний підхід до розуміння інститут автокефалії. Так, національний принцип заснування перших християнських спільнот був визнаний неправомірним вже на Апостольському соборі. Вже у X ст. інститут автокефалії трансформується у явище виключно політичне, і стає важелем впливу на міжнародній арені. Відродження і нова трансформація автокефалії відбулась у нову добу на Балканах. Територіальний принцип автокефалії змінюється на національний. XX ст. характеризує автокефалію як засіб боротьби з конструкцією імперії. Можемо констатувати, що автокефалія виступала адаптаційним пристосуванням церкви до політичної географії держави-носія.

Розвиток християнства розпочався із апостольської проповіді. Рівність заснованих апостолами церков апріорно впливала із рівності по благодаті самих апостолів. Тому, становлення перших общин виглядало цілком природно та закономірно. Засновані церкви автоматично набували незалежного статусу, і згідно сучасної богословської термінології були помісними, адже відносились до конкретної місцевості. Цьому положенню відповідали і самі назви перших церков про які згадується у Писанні, наприклад церква Коринфу.

У Візантійсько-Римській імперії автокефальний поділ церков співпадав з територіальним державним розділенням, адже церква піддалась потужному політичному впливу імперії. Тобто, структура держави переноситься в церкву. З плином часу, автокефалія з базової категорії існування церков перетворюється на привілейовану. Формуються древні патріархати, які не втратили свого значення і сьогодні. Автокефалія переростає в інструмент політичного впливу імператора на сусідні країни (наприклад Болгарію та Сербію). Дискусія щодо автокефалії знову загострилась в XIX ст., коли на Балканах утворились національні країни, які прагнули церковної незалежності. Необхідність консенсусу щодо автокефалії у Вселенському православ'ї активізує подальші наукові розвідки цієї проблеми.

References

1. Herhelyuk M. (2014). Kanonichni ta ekleziolohichni zasady avtokefal'noho ustroyu tserkov u strukturi Vselens'koho pravoslav'ya: istorychnyy kontekst [Canonical and Ecclesiological Principles of the Autocephalous Order of Churches in the Structure of Ecumenical Orthodoxy: Historical Context]. Dys. na

zdobuttya nauk. stupenya kand. istor. nauk. spetsial'nist' 09.00.11 relihiyevnavstvo. Chernivtsi. (in Ukrainian).

2. Hovorun, S. (2019). Teoretychni zasady pravoslavnoyi ekleziolohiyi u yiyi istorychnomu rozvytku [Theoretical foundations of Orthodox ecclesiology in its historical development]. Kiev, 623 s. (in Ukrainian).

3. Kiprian (Karfagenskiy), yepiskop. (1879). O yedinstve Tserkvi [About the unity of the Church]. Biblioteka tvoren sv. ottsov i uchiteley Tserkvi Zapadnykh, izdavayemaya pri Kiyevskoy Dukhovnoy Akademii. CH. 1. Kiev: tipografiya G. Korchak-Novitskogo. S. 170-193. (in Russian).

4. Kyrylo (Hovorun), arkhimandryt. (2019). Ryshtovannya Tserkvy: vbik post-struktural'noyi eklezi(in Ukrainian).olohiyi [Church scaffolding: towards poststructural ecclesiology]. Kiev. DUKH I LITERA, 312 s. (in Ukrainian).

5. Lotots'ky O. (1999) Avtokefaliya [Autocephaly]. Tom 2. Narisy istoriyi avtokefal'nykh tserkov. Repryntne vidtvorennya. Kiev. – 560 s. (in Ukrainian).

6. Oleksandr (Drabynko), mytropolyt. (2018). Ukrayins'ka Tserkva: shlyakh do avtokefaliyi. Do dyskusiyyi navkolo kanonichnoho statusu, bohosluzhbovoyi movy ta istoriyi Ukrayins'koyi Tserkvy [Ukrainian Church: the path to autocephaly]. – Kiev. DUKH I LITERA. 684 s. (in Ukrainian).

7. Rudych F., Balaban R., Derhachov O. (2002). Ukrayina u suchasnomu heopolitychnomu prostori: teoretychnyy i prykladnyy aspekty [Ukraine in the modern geopolitical space: theoretical and applied aspects: monograph. Interregional Academy of Personnel Management]. Mizhrehional'na akademiya upravlinnya personalom, Instytut politychnykh i etnonatsional'nykh doslidzhen' NAN Ukrayiny. Kyiv : MAUP. 487 s. (in Ukrainian).

8. Sahan O. (2004). Vselens'ke pravoslav'ya: sut', istoriya, suchasnyy stan [Universal Orthodoxy: essence, history, current state]. – K.: Svit Znan'. 912 s. (in Ukrainian).

9. Chentsova V. (2020). Kiyevskaya mitropoliya mezhdru Konstantinopolem i Moskvoy [The Kiev metropolitanate between Constantinople and Moscow]. Kiev: DUKH I LITERA. 632 s. (in Russian).

10. Tsypin V., protoiyerey. (2004). Kurs tserkovnogo prava [Church Law Course]: Uchebnoye posobiye. Klin: Kruglyy stol po religioznomu obrazovaniyu v RPTS. 703 s. (in Russian).

11. Balakireva O. (2013). Religion and Civil Society in Ukraine and Russia / Olga Balakireva, Iuliia Sereda. Religion and Civil Society in Europe [edited by Joep de Hart, Paul Dekker and Loek Halman]. Dordrecht : Springer Science. (in English).

12. L'Hullier, Pierre [Peter]. (1993). "Accession to Autocephaly." St. Vladimir's Theological Quarterly. 37:4. (in English).

13. Meyendorff, J. (1989). Imperial Unity and Christian Divisions. New York: St. Vladimir's Seminary Press. 228 p. (in English).

14. Sanderson S. W. (2005). Autocephaly as a function of institutional stability and organizational

change in the Eastern orthodox church. University of Maryland, College Park. 196 p. (in English).

Список використаних джерел:

1. Гергелюк М. Канонічні та еклезіологічні засади автокефального устрою церков у структурі Вселенського православ'я: історичний контекст : дис... канд. істор. н. за спеціальність 09.00.11 релігієзнавство. Чернівці, 2014. 199 с.
2. Говорун С. Теоретичні засади православної еклезіології у її історичному розвитку : дис... док. філософ. н. 09.00. 14 богослов'я. Київ, 2019. 623 с.
3. Киприан (Карфагенский), епископ. О единстве Церкви. Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Ч. 1. Киев : типография Г. Корчак-Новицкого, 1879 г. С. 170–193.
4. Кирило (Говорун), архімандрит. Риштовання Церкви: вблік постструктуральної еклезіології. Переклад з англ. О. Паканич. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. 312 с.
5. Лотоцький О. Автокефалія. Том 2. Нариси історії автокефальних церков. Репринтне відтворення. Українська Православна Церква Київського Патріархату. Київ, 1999. 560 с.
6. Олександр (Драбинко), митрополит. Українська Церква: шлях до автокефалії. До дискусії навколо канонічного статусу, богослужбової мови та історії Української Церкви. Київ : Фонд пам'яті

Блаженнішого Митрополита Володимира, ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. 684 с.

7. Рудич Ф., Балабан Р., Дергачов О. Україна у сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти : монографія. *Міжрегіональна академія управління персоналом, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України*. Київ : МАУП, 2002. 487с.
8. Саган О. Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан. Київ : Світ Знань, 2004. 912 с.
9. Ченцова В. Киевская митрополия между Константинополем и Москвой. 1686. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА, 2020. 632 с.
10. Цыпин В., протоиерей. Курс церковного права: Учебное пособие. Клин: Круглый стол по религиозному образованию в РПЦ, 2004. 703 с.
11. Balakireva O. Religion and Civil Society in Ukraine and Russia. *Religion and Civil Society in Europe* [edited by Joep de Hart, Paul Dekker and Loek Halman]. Dordrecht : Springer Science, 2013. P. 219–250.
12. L'Hullier, Pierre [Peter]. "Accession to Autocephaly." *St. Vladimir's Theological Quarterly*. 37:4. 1993. P. 267–304.
13. Meyendorff J. Imperial Unity and Christian Divisions. New York : St. Vladimir's Seminary Press, 1989. 228 p.
14. Sanderson C. W. Autocephaly as a function of institutional stability and organizational change in the Eastern orthodox church. University of Maryland : College Park, 2005. 196 p.